

UO'K:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 7-8 ЛЕТ.

Умаров Нуриддин Хусниддин угли

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта.

Узбекистан, город Чирчик.

E-mail: nurikumarov156@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237939>

Аннотация. Рост спортивных результатов в настоящее время все больше определяется психологической подготовкой спортсменов. Проблема психологической подготовки и психической подготовленности в зависимости от специфики вида спорта, становится все более актуальной поскольку резервы человеческой психики - одна из надежд на дальнейшее повышение спортивных достижений и снижение продолжительности сроков подготовки высококвалифицированных спортсменов.

Ключевые слова: психологической подготовкой спортсменов, спортивного результата, педагогический прием, воспитательный процесс, детско-юношеского спорта, динамическая система, спортивная карьера.

7-8 YOSHLI YOSH FUTBOLCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH, O'QITISH VA TARBIYALASH.

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda sport natijalarining o'sishi tobora ko'proq sportchilarning psixologik tayyorgarligi bilan belgilanadi. Sportning o'ziga xos xususiyatlariga qarab psixologik tayyorgarlik va aqliy tayyorgarlik muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda, chunki inson psixikasining zaxiralari sport yutuqlarini yanada oshirish va yuqori malakali sportchilarni tayyorlash muddatlarini qisqartirish umidlaridan biridir.

Kalit so'zlar: sportchilarni psixologik tayyorlash, sport natijalari, pedagogik texnika, o'quv jarayoni, bolalar va o'smirlar sporti, dinamik tizim, sport karerasi.

PSYCHOLOGICAL TRAINING, EDUCATION AND UPBRINGING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 7-8 YEARS OLD.

Abstract. The growth of sports results is now increasingly determined by the psychological training of athletes. The problem of psychological training and mental preparedness, depending on the specifics of the sport, is becoming more and more urgent since the reserves of the human psyche are one of the hopes for further improvement of sports achievements and reducing the duration of training of highly qualified athletes.

Keywords: psychological preparation of athletes, sports result, pedagogical reception, educational process, youth sports, dynamic system, sports career.

Актуальность. Узбекской футбол после спада спортивного результата на протяжении последнего десятилетия, перешел в стадию повышения технико-тактического мастерства и зрелищности игры команд высшей лиги. Это связано с одной стороны с притоком в узбекские команды игроков из зарубежья, повышением общего мастерства спортсменов, при этом в настоящее время ощущается явный дефицит талантливых отечественных футболистов, что повышает актуальность совершенствования психолого-педагогических подходов в подготовке спортивного резерва среди юных футболистов.

Основными задачами в психологическом обеспечении подготовки юных футболистов, на первых годах занятия спортом являются: формирование мотивации; развитие психомоторных качеств, как основы общей двигательной культуры; развитие сферы психических процессов (внимания, памяти, мышления); знакомство с соревновательным процессом; отбор наиболее перспективных юных футболистов.

Цель исследования – разработать и апробировать психо-коррекционную программу для психолого-педагогического сопровождения детей группы начальной подготовки футболистов и на этой основе повышения их психологической подготовленности.

Задачи исследования:

1. Оценить особенности психических процессов и их взаимосвязь с успешностью психологической подготовленности у юных футболистов.
2. Определить психолого-педагогические отношения тренеров футбола к спортивному обучению и воспитанию юных футболистов.
3. Изучить отношение родителей к регулярным занятиям детей футболом.

Проблема повышения эффективности организации психологической подготовки за счет использования возможностей формирования личности спортсменов выступает одной из важнейших задач, стоящих как перед детско-юношеским спортом, так и спортом высших достижений.

Современная спортивная наука остро нуждается в психолого-педагогических исследованиях возможностей спортивных игр в качестве эффективных средств физического воспитания футболистов, являющихся альтернативой негативным влияниям гиподинамии, городского образа жизни, компьютерной зависимости, вредным привычкам, и др.

В нашем исследовании мы проанализировали особенности отношения тренеров футбольных команд к вопросам обучения юных футболистов. (рисунок 4).

Наибольшее количество баллов по среднему результату выборки тренера получил педагогический прием «Хвалю учеников за выполнение упражнений». Позитивное подкрепление поведения юного спортсмена является основой для формирования условно рефлекторных связей в психике и открывает возможности для спортивного совершенствования.

Рисунок 4 - Показатели опроса тренеров по футболу юных футболистов по вопросам спортивного обучения, в баллах

В ходе анализа были также выявлены следующие особенности в обучении используемые тренерами по футболу: второе место по количеству баллов набрала шкала «Инструктирую, объясняю, оцениваю игроков», выражающая отношение тренеров по футболу делать упор на когнитивный и дидактический аспект в обучении юных футболистов. Выявленная особенность характеризует приоритет на ментальность в обучении, которая применяется тренерами детских команд по футболу.

На третьем месте по значимости - повторение пройденного: баллы по шкале «Даю домашние задания» - соответствовали ответу «Часто». Примерно одинаковые баллы получили другие представленные на рисунке шкалы. Наименьшее количество баллов соответствовало психологическому аспекту сопровождения, которое отражалось в шкалах, связанных с обучением юных футболистов идеомоторной тренировке, медитации, аутогенной тренировке.

Процесс воспитания – это процесс формирования, развития личности, 72 включающий в себя как целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание личности. Воспитательный процесс у тренеров по футболу строился в основном всегда в ходе индивидуальных бесед с учениками, также довольно актуальным являлось посещение футбольных матчей (рисунок 5).

Тренеры по футболу в воспитательном процессе опираются на взаимодействие с родителями («Провожу родительские собрания»; «Обсуждаю с родителями режим»).

Также тренеры - футболисты высказывались о том, что они активно следят за дисциплиной в команде, контролируют самочувствие и дисциплину. При этом в меньшей степени тренеры по футболу информировали и рассказывали юным спортсменам об Олимпийских играх с целью повышения спортивной мотивации. Нужно отметить, что в воспитательных вопросах, по результатам опроса футбольные тренеры адекватно применяют довольно большой набор техник воспитательного процесса и демонстрируют уверенность в применении этих приемов.

Рисунок 5 - Показатели опроса тренеров по футболу юных футболистов по вопросам спортивного воспитания, в баллах

Диапазон воспитательных приемов и аспектов у тренеров по футболу оказался довольно широким и разнообразным, при этом красной нитью воспитательных стратегий является наполненность индивидуальным взаимодействием тренера и его юного воспитанника в футболе.

Заключение. Анализ литературных источников показал, психо-педагогическое сопровождение в детско-юношеском спорте в настоящее время имеет недостаточную степень разработки и во многом реализуется с теоретических и методических сторон.

Многими авторами игнорируется четкая структура сопровождения с выделением конкретных пунктов и разработки таковых в соответствии с возрастом юного спортсмена и вида спорта.